

**ОЦЕНКА ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ LEAN-ТЕХНОЛОГИЙ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ****EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF LEAN-TECHNOLOGY
PRINCIPLES IN CLINICAL DIAGNOSTIC LABORATORY****ХМЕЛЬ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА,***Медицинский институт,**Северо-Восточный Федеральный Университет.***ГОЛЬДЕРОВА АЙТАЛИНА СЕМЕНОВНА,***доктор медицинских наук, профессор,**Медицинский институт,**Северо-Восточный Федеральный Университет.***KHMEL YULIA SERGEEVNA,***Medical Institute, SVFU.***GOLDEROVA AITALINA SEMENOVNA,***Doctor of Medical Sciences, Professor,**Medical Institute, SVFU.*

«Бережливая лаборатория» - это подход к управлению и организации работы, основанный на принципах бережливого производства, основной целью которого является оптимизация процессов при максимально эффективном использовании ресурсов. Цель исследования - оценить эффективность внедрения принципов бережливого производства в деятельность клиничко-диагностической лаборатории многопрофильного медицинского центра. Для аудита были использованы 2 чек-листа компании «METLER TOLEDO», разработанные для медицинских лабораторий: «Список вопросов 5S для оценки организации рабочих мест в лаборатории», и «8 типичных видов потерь в лаборатории». Отклик получен у 53 сотрудников КДЛ консультативно-диагностического центра ГАУ РС(Я) «РБ №1-НЦМ». Анализ полученных данных аудита указывают на следующие особенности: недостаточный уровень знаний и принципов внедрения бережливых технологий на рабочем месте отмечается у фельдшеров-лаборантов, чем у врачей-лаборантов; у молодых специалистов в возрасте от 20-29 лет, чем старших коллег; в экспресс-лабораториях, чем в плановых отделах КДЛ. Оптимизация рабочего места на основе метода данных чек-листов является перспективным подходом к организации работы лаборатории, с помощью которого можно добиться увеличения эффективности труда, снижение дефектов и потерь для достижения идеальных условий протекания процессов КДЛ.

Lean Laboratory is a lean production management and organization approach whose main goal is to optimize processes while maximizing resource utilization. The aim of the study is to assess the effectiveness of the implementation of lean production principles in the clinical diagnostic laboratory of a multidisciplinary medical center. For the audit, 2 METLER TOLEDO check lists developed for medical laboratories were used: "List of 5S questions for assessing the organization of jobs in the laboratory," and "8 typical types of losses in the laboratory." The response is received at 53 employees of KDL of the RB No. 1-NTsM GAU RS (Ya) consulting and diagnostic center. The analysis of the obtained audit data indicates the following features: an insufficient level of knowledge and principles for the introduction of lean technologies at the workplace is noted in laboratory paramedics than in laboratory doctors; young professionals aged 20-29 years than older colleagues; in express laboratories than in planned departments of KDL. Optimization of

the workplace based on the method of these check lists is a promising approach to the organization of the laboratory, with the help of which it is possible to increase labor efficiency, reduce defects and losses in order to achieve ideal conditions for the NPC processes.

Ключевые слова: LEAN-технологии, бережливое производство, рабочее место, чек-листы, клиничко-диагностическая лаборатория

Key words: LEAN technologies, lean production, workplace, check lists, clinical diagnostic laboratory.

Концепция LEAN, или Бережливое производство (БП), была представлена производственному сообществу более шестидесяти лет назад. За прошедшие годы ее с переменным успехом внедряли тысячи предприятий по всему миру. Казалось бы, все, что могло быть сказано относительно LEAN, уже было сказано. Но с накоплением нового опыта, с развитием производственных систем, концепция также претерпевает определенные изменения, с которыми необходимо считаться. Основателем концепции считается Тайити Оно, сформулировавший ключевые принципы бережливого производства: непрерывность производственного потока без задержек и очередей; равномерная нагрузка персонала; оптимальная планировка площадей организации; устранение всех видов потерь, к которым относятся: перепроизводство, лишнее движение, ненужная транспортировка, излишние запасы, избыточная обработка, ожидание, брак (переделка) [4,].

Эффективность применения технологий БП в здравоохранении принято измерять через косвенные параметры, такие как удовлетворенность работников и пациентов, время ожидания, качество оказания медицинских услуг, улучшение состояния здоровья, финансовые затраты на организацию медицинской помощи [3,].

«Бережливая лаборатория» - это подход к управлению и организации работы, основанный на принципах бережливого производства, основной целью которого является оптимизация процессов, получение результатов оптимальными с точки зрения цены и (или) времени способами при максимально эффективном использовании ресурсов [1,]. Лаборатория должна запланировать и внедрить процессы оценивания и внутреннего аудита, необходимые: для демонстрации выполнения преаналитического, аналитического, постаналитического и поддерживающих процессов в соответствии с потребностями и требованиями пользователей; для обеспечения соответствия системе менеджмента качества; для постоянного улучшения системы менеджмента качества [2,].

Клиничко-диагностическая лаборатория должна через запланированные промежутки времени проводить внутренние аудиты, чтобы определить, насколько все виды деятельности системы менеджмента качества, включая преаналитический, аналитический и постаналитический этапы: соответствуют требованиям настоящего стандарта и требованиям, установленным лабораторией; внедрены, эффективны и поддерживаются.

Цель исследования - оценить эффективность внедрения принципов бережливого производства в деятельность клиничко-диагностической лаборатории многопрофильного медицинского центра (на примере клиничко-диагностической лаборатории Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница №1-Национальный центр медицины»).

Методы и материал исследования. Для реализации поставленной цели нами были использованы 2 чек-листа: «Список вопросов 5S для оценки организации рабочих мест в лаборатории», и «8 типичных видов потерь в лаборатории», разработанные компанией «METLER TOLEDO» для проведения аудита в медицинских лабораториях. Опрос (аудит) был проведен среди врачебного (врачи КЛД) и среднего медицинского персонала (фельдшера – лаборанты)

всех отделов КДЛ РБ№1-НЦМ (биохимический, гематологический, гормональный, общеклинический отделы и три экспресс-лаборатории).

Таблица 1. Чек-лист 5S.

Сортировка «Если не знаете, нужна ли эта вещь, выбросьте ее!»	1. На данном рабочем месте отсутствует ненужное оборудование, инструменты и т.д.?
	2. Есть ли ненужные предметы на стенах, досках объявлений или в проходах и т.д.?
	3. Здесь нет лишних личных вещей?
	4. Имеются ли излишние запасы, детали или материалы?
	5. Находятся ли какие-либо опасные предметы, вещества?
	Общее количество: (максимально 25 баллов)
Рациональное рас- положение «Всему свое ме- сто!»	1. Расположены ли оборудование, компьютеры и приборы на правильном месте?
	2. Должны ли необходимые лабораторные материалы/оборудование надлежащим образом идентифицироваться по местоположению и маркироваться?
	3. Четко ли указаны \помечены проходы, рабочие места и места размещения оборудования?
	4. Присутствуют ли визуальные индикаторы в текущей работе?
	5. Убираются ли расходный материал, предметы сразу после использования?
	Общее количество: (максимально 25 баллов)
Содержание в чи- стоте (уборка и проверка) «Убирать и прове- рять!»	1. Соблюдена ли чистота на рабочем месте (грязь, пыль)?
	2. Регулярно ли опорожняются мусорные контейнеры?
	3. Являются ли этикетки чистыми и целостными (не порванными)?
	4. Правильно ли организована планировка пространства?
	5. Легко ли доступны чистящие материалы, средства для уборки?
	Общее количество: (максимально 25 баллов)
Стандартизация «Установить пра- вила и выполнять их!»	1. Может ли сотрудник объяснить ценность методики 5S?
	2. Доступны ли на рабочем месте необходимые СОПы, важная информация и рабочее задание?
	3. Обновлено ли программы на рабочем компьютере, анализаторах?
	4. Существуют ли СОПы по очистке, техническому обслуживанию, процедурам устранения неполадок?
	5. Сколько предметов (элементов) необходимых при работе не может быть найдено менее чем за 30 секунд
	Общее количество: (максимально 25 баллов)
Совершенствование «Воспитать при- вычки и проверять исполнение!»	1. Вся ли информация по показателям производительности доступна для сотрудников?
	2. Проходил ли сотрудник 5S обучение или какое-либо необходимое переобучение? Изучал метод самостоятельно?
	3. Роль сотрудника четко определена?
	4. Принят ли метод 5S как повседневная рутина?
	5. Когда был проведен последний 5S аудит (не реже одного раза в два месяца)?
	Общее количество: (максимально 25 баллов)

Из 66 розданных чек-листов полный отклик получен у 53 сотрудников, т.е. составил 80,3%. Все опрошенные лица - женщины в возрасте от 22 до 71 года (средний возраст составил $45,04 \pm 12,91$). При этом сотрудники плановых отделов лабораторий составили 50,9%, соответственно, экспресс- лабораторий - 49,1% опрошенных лиц.

Чек-лист «5S для оценки организации рабочих мест в лаборатории» содержал 5 блоков вопросов для выявления отклонений на рабочем месте сотрудника лаборатории по позициям (табл. 1).

Чек-лист «8 типичных видов потерь в лаборатории» содержал 8 блоков вопросов / утверждений по основным видам потерь, характерных для медицинской лаборатории: дефекты (брак), перепроизводство, время ожидания, не привлечённые сотрудники, транспортировка, запасы, передвижение, излишняя обработка (табл. 2).

На каждый вопрос участник аудита должен был дать однозначный ответ: да (1 балл) / нет (0 баллов). Интерпретация полученных результатов выглядела следующим образом: >30 баллов замечательно (максимальное баллы – 32), т.е. потери сведены к минимуму; 21-29 баллов сосредоточьте внимание на возможностях улучшения; < 20 баллов есть потенциал для улучшения

При выполнении статистического анализа проверку на нормальность распределения изучаемых количественных показателей проводили по тесту Колмогорова - Смирнова. При сравнении количественных показателей групп значимость различий оценивали с помощью t-критерия Стьюдента при нормальном распределении и критерия Манна-Уитни при ненормальном распределении. Для сравнения частот качественных признаков в несвязанных группах применялся критерий χ^2 . Результаты считались статистически значимыми при величинах достигнутого уровня значимости $p < 0,05$.

Результаты исследования.

Клинико-диагностическая лаборатория консультативно-диагностического центра ГАУ РС(Я) «РБ №1-Национальный центр медицины» является одной из основных лабораторий данного учреждения, в ней проводятся более 120 видов различных исследований, включая экспресс-диагностику (биохимические, гематологические, общеклинические анализы).

Известно, что первым и основным этапом по внедрению бережливого подхода в деятельности любой лаборатории является оптимизация рабочего места. Организация рабочего места – это управление рабочим местом с целью оптимизации деятельности. Для правильной организации рабочего места применяются соответствующие инструменты управления, они получили название 5S методология.

Проведен статистический анализ полученных данных (ранжированные показатели полученной суммы баллов) опроса по «Системе 5S» в зависимости от таких факторов как возраст, образование, занимаемая должность, стажа работы, врачебной категории и от отдела лаборатории (плановая /экспресс).

По первому пункту чек-листа «Сортировка» было выявлено статистически значимое различие в отделах лаборатории (плановая / экспресс) в соотношениях по числу отклонений ($\chi^2=8,95$; ст.св=2; $p=0,03$) (рис. 1).

Так у 66,7% сотрудников, работающих в экспресс-лабораториях, выявили по 1 отклонению, тогда как в плановой КДЛ этот показатель выявлен у 42,3% сотрудников. Следует отметить, что по 3 отклонения «сортировки» выявлены только в плановом отделении (7,7%). Однако, сравнительный анализ суммарных баллов по «сортировке» в отделах (плановая/экспресс-лаборатория) не выявил статистически значимых различий. Высокий процент (66,7%) с 1 отклонением, скорее всего, связано с ежедневной ротацией как врачебного, так и среднего медицинского персонала в экспресс-лабораториях. В плановой лаборатории ротация сотрудников по рабочим местам проводится ежемесячно.

Таблица 2. Чек- лист «8 типичных видов потерь в лаборатории»

Вид потери	Критерии оценки	Целевое значение
Дефекты	Одинаковые детали, размещенные рядом друг с другом	Ноль
	Дополнительные тесты в рабочем процессе	Ноль
	Наличие СОП на процесс	1
	Правильное выполнение задания с первого раза	>95 %
	Доступные детали соответствуют порядку задач	>99 %
Перепроизводство	Производство продукции сверх меры или быстрее, чем требуется в соответствии с фактической потребностью	Ноль
Время ожидания	Настройка и изменение во времени	<10 мин
	Непрерывность	Ноль
	Сотрудник, ожидающий окончания измерения	Ноль
	Сотрудник, ожидающий устройства или инструкции	Ноль
	Устройство, ожидающее сотрудника	Ноль
	Сотрудник ожидает деталей, химикатов или результатов	Ноль
Непривлеченные сотрудники	Каждый сотрудник участвует в процессе непрерывного совершенствования	>95%
	Каждый сотрудник знает свои повседневные задачи и приоритеты	100 %
	Последняя оценка квалификации сотрудника	<1 года
	Последний учебный курс сотрудника	<1 года
Транспортировка	Ненужная распаковка или повторное заполнение	<3 %
	Переупаковка или перемещение деталей, химикатов или устройств между рабочими местами	Ноль
	Выбор деталей или химикатов более одного раза в рабочем процессе	1
Запасы	Неиспользуемые инструменты и оборудование	Ноль
	Сроки хранения инвентаря расходных материалов	<2 дней
	Хранение больших деталей или расходных материалов или химикатов	централизованно
	Запасы, организованные с использованием Канбан	да
Передвижение	Шаги между каждой задачей рабочего процесса	До 2
	Количество зон на рабочем месте	<3
	Количество инструментов, используемых в рабочем процессе	<3
	Проделанное расстояние при выполнении всех задач в рабочем процессе	80см
	Ненужное время	<33 %
Излишняя обработка	Шаги не в документации или СОП	Ноль
	Этапы представленные временно	Ноль
	«Ожидания» лишних процессов (дополнительных действий)	Ноль
	Дублированные шаги	Ноль
Общий балл для идентификации всех 8-потерь		Максимально – 32 баллов

Рис.1. Распределение отклонений по «Сортировке» предметов рабочего места.

Результаты анализа ответов на второй пункт чек-листа по «Системе 5S», касающегося рационального расположения предметов (упорядоченность) на рабочем месте указывают на значимое различие общих баллов в зависимости от должности, так среднее значение баллов у врачей КДЛ ($19,50 \pm 1,1$) статистически значимо ($p=0,000$) выше, чем у фельдшеров-лаборантов ($17,7 \pm 1,05$) при максимальных 25 баллах.

Наибольшее количество баллов в обеих группах были получены по вопросу «содержанию в чистоте рабочего места»: у врачей КДЛ – $21,15 \pm 0,93$; у фельдшеров лаборантов $20,85 \pm 0,97$ баллов, что требует сосредоточения внимания на возможностях улучшения.

Выраженное различие баллов в зависимости от должности выявлено по разделу «Совершенствование» системы 5S, у фельдшеров-лаборантов среднее значение ($8,06 \pm 0,93$) оказалось в 2,07 раза ниже ($p=0,000$), чем у врачей КДЛ ($16,7 \pm 7$), что свидетельствует о недостаточном уровне знаний, информации и обучения о принципах бережливого производства 5S среди фельдшеров-лаборантов.

Необходимо отметить, что низкие значения баллов отмечаются по разделу «стандартизация», у врачей КДЛ среднее значение баллов составило $15,85 \pm 1,13$, а у фельдшеров-лаборантов $11,70 \pm 1,35$. Самые низкие средние баллы ($1,27 \pm 0,12$) по 5-бальной были поставлены фельдшерами-лаборантами на вопрос «Можете ли объяснить ценность методики 5S?».

Анализ данных суммарных баллов по 5 разделам «Системы 5S» выявил статистически значимые зависимости от должности сотрудников ($\chi^2 = 46,61$; ст.св.=2, $p=0,000$) (рис.2). Среднее значения суммарных баллов врачей-лаборантов при этом составило $92,65 \pm 2,70$, у фельдшеров-лаборантов – $77,91 \pm 1,82$, со статистически значимым различием ($p=0,000$), хотя значения обеих сравниваемых групп соответствует средней оценке: «Модель 5S реализована хорошо, но некоторые моменты можно улучшить 75-99 баллов».

Рис.2 Распределение суммарных баллов по «Системе 5S» в зависимости от должности.

Корреляционный анализ установил положительную корреляционную связь ($r=0,361^*$; $p=0,008$) между ранжированными значениями возраста и суммарными баллами по «Системе 5S» (рис.3). Полученные результаты свидетельствуют, что сотрудники лаборатории двух возрастных групп старше 50 лет получили максимальные баллы (90-99 баллов), соответственно, возрастная группа от 50-59 лет – 54, 55%, от 60-71 лет – 62,5%. Следует отметить, что 60% сотрудников возрастной группы от 22-29 лет получили низкие баллы (70-79 баллов). Средние значения итоговых баллов в возрастных группах имеют почти линейный характер: от 20 до 29 лет – $78,20 \pm 2,09$; 30-39 лет – $81,88 \pm 6,41$; 40-49 лет – $82,38 \pm 7,96$; 50-59 лет – $86,73 \pm 9,00$ и от 60-71 лет $87,25 \pm 6,88$ баллов.

Рис.3 Распределение итоговых баллов «Системы 5S» по возрастным группам.

Полученные результаты анализа указывают, что на уровень бережливого производства в лабораторной деятельности влияет опыт и стаж работы сотрудника: максимальные итоговые баллы по всем пяти разделам «Системы 5S» выявлены в самой старшей возрастной группе (от 60 до 71 лет). Тот факт, что в возрастной группе от 22-29 лет ни один врач КЛД и фельдшер-лаборант не набрал 90-99 баллов, свидетельствует о необходимости усиления и эффективной организации обучения навыкам, экономической эффективности принципам бережливой лаборатории, особенно среди молодых сотрудников лаборатории.

На втором этапе исследования-аудита было предложено сотрудникам лаборатории оценить основные виды потерь на рабочих местах по чек-листу «8 видов потерь в лаборатории» момент опроса. Анализ оценки итоговых баллов выявил статистически значимую зависимость от должности, т.е. различие между врачебным и средним медицинским персоналом лаборатории ($\chi^2 = 4,7$; ст.св.=1; $p=0,033$). Сравнительный анализ установил значимо высокие ($p=0,000$) баллы у врачей КДЛ ($20,52 \pm 2,91$), чем у фельдшеров-лаборантов ($16,59 \pm 2,47$) (рис.3).

Среди обследованных лиц никто не набрал баллы выше 30 баллов («наличие сильной культуры выполняется»), у 47,86% врачей КДЛ - «прочная идентификация отходов» и, к сожалению, у 85,19% фельдшеров-лаборантов требуется «потенциал для улучшения» (рис.4).

Рис. 4 Соотношение итоговых баллов по чек-листу «8 видов потерь».

Дальнейший анализ установил, что в экспресс-лабораториях общие баллы по «8 видам потерь лаборатории» 100% ответивших набрали менее 20 баллов (минимальная из трех градаций), что соответствует «потенциалу для улучшения». Аналогичный показатель в плановых лабораториях 56,52% ответивших общие баллы соответствовали «прочной идентификации отходов» ($\chi^2 = 19,38$; ст.св.=1; $p=0,000$).

Заключение. Таким образом, анализ полученных данных аудита указывают на следующие особенности: недостаточный уровень знаний и принципов внедрения бережливых технологий на рабочем месте отмечается у фельдшеров-лаборантов, чем у врачей-лаборантов; у молодых специалистов в возрасте от 20-29 лет, чем старших коллег; в экспресс-лабораториях, чем в плановых отделах КДЛ. Оптимизация рабочего места на основе метода данных чек-листов является перспективным подходом к организации работы лаборатории, с помощью которого можно добиться увеличения эффективности труда, снижение дефектов и потерь для достижения идеальных условий протекания процессов КДЛ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бережливая лаборатория: повышение эффективности и упрощение процессов. Как повысить эффективность работы лаборатории? Сборник материалов METTLER TOLEDO
2. ГОСТ Р ИСО 15189-2015 Лаборатории медицинские. частные требования к качеству и компетентности
3. Протасова Л.М., Масунов В.Н., Бойков В.А., Деев И.А., Кобякова О.С., Суворова Т.А., Шибалков И.П., Шнайдер Г.В. Опыт внедрения технологий бережливого производства в здравоохранении: обзор лучших практик. Социальные аспекты здоровья населения. 2019; 65(4)- С. 1-35.
4. Сочкова Л.В., Быкова М.М., Ким А.В., Носырева О.М. Опыт реализации пилотного проекта «Бережливая поликлиника» в поликлинике крупного города. Медицина и организация здравоохранения. 2018; 3(2) - С. 4-11

© Хмель Ю.С., Гольдерова А.С., 2021.